

“ईश्वर सम्बन्धित प्रमाण सेन्ट थॉमस एक्विनास के विशेष सन्दर्भ में”

फरहा खान
शोध छात्रा
दर्शनशास्त्र विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उ०प्र०

मानव जीवन में धर्म का इतना अधिक महत्व है कि मनुष्य बिना धर्म शब्द का मतलब या अभिप्राय समझे इसका प्रयोग करते हैं। स्वाभाविक तौर पर हम धार्मिक क्रियाकलापों, धार्मिक परम्पराओं एवं धार्मिक रीतिरिवाजों शब्दों का प्रयोग करते हैं। साधारण रूप से धर्म का सम्बन्ध क्रिया पद्धति से है, कर्मकाण्ड से है और यह किसी न किसी रूप में नैतिकता से भी सम्बन्धित है। हम जिन धार्मिक मान्यताओं रीति रिवाजा एवं परम्पराओं को मानते हैं, उसके लिए हमें स्वाभाविक रूप से किसी तार्किक प्रमाण की आवश्यकता अनुभव नहीं होती। यदि देखा जाए तो धर्म मनुष्य की एक आन्तरिक अभिवृत्ति है जो मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। एक व्यक्ति जिस धर्म में आस्था रखता है फिर वह उसी धर्म के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है।

धर्मदर्शन की यदि परिभाषा दी जाए तो **“धर्म की तार्किक एवं दार्शनिक मिमांसा को धर्मदर्शन कहा जाता है”**। जो स्वयं कोई धर्म नहीं है, अपितु विभिन्न धर्मों की समस्याओं, मान्यताओं, सिद्धान्तों और विश्वास का निष्पक्ष मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। धर्म की तुलना में धर्म दर्शन अधिक व्यापक है। धर्म पर रूढिवादी होने का आरोप लगाया जा सकता है, जबकि धर्मदर्शन में वैज्ञानिकता, विश्लेषणात्मकता एवं आलोचनात्मकता आदि दृष्टिकोण पाये जाते हैं। इसपे किसी भी प्रकार का आक्षेप नहीं लगाया जा सकता। विश्व के अधिकांश धर्मों में ईश्वर के प्रति आस्था प्रकट की जाती है तथा धर्मशास्त्र और धर्मदर्शन में भी ईश्वर की सत्ता सम्बन्धी समस्याओं को विशेष स्थान प्रदान किया गया है। ईश्वर के अस्तित्व से सम्बन्धित समस्या एक दार्शनिक समस्या है जिसपे विश्व के अधिकांश दार्शनिक सालों से चिन्तन करते आये हैं। विश्व के लगभग सभी दार्शनिक किसी न किसी रूप में ईश्वर में विश्वास करते आये हैं। विभिन्न धर्मों एवं धर्मशास्त्रों में ईश्वर के अस्तित्व से सम्बन्धित जो अवधारणाएँ स्थापित की गई हैं उनमें ईश्वर का एक स्वतन्त्र एवं आत्म-भू

सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है जो सर्वशक्तिमान, स्वयंभू, सर्वज्ञानी, दयालु, शाश्वत, अनन्त, असीम आदि गुणों से वशीभूत है। ईश्वर ही सृष्टि का पालनकर्ता एवं संहारकर्ता माना गया है।

अब प्रश्न उठता है क्या ईश्वर को प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है? यहाँ एक तथ्य उल्लेखनीय है कि केवल दार्शनिक के समक्ष ही ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने या न करने की समस्या उपस्थित होती है क्योंकि भक्त या धर्मपरायण व्यक्ति के लिए ईश्वर आस्था का विषय है अतः वह उसके अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार के तर्कों या युक्तियों का सहारा नहीं लेता। धार्मिक व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व पर किसी प्रकार का कोई संदेह ही नहीं करता कि उसे ईश्वर को सिद्ध करने के लिए तर्कों की अपेक्षा हो। उसके लिए इन प्रमाणों का कोई महत्व नहीं। किन्तु दार्शनिक तब तक किसी वस्तु की सत्ता स्वीकार नहीं करता जिसे प्रमाणों द्वारा सिद्ध न किया जा सके। इस दृष्टि से एक दार्शनिक के लिए ईश्वर की सत्ता के प्रमाणीकरण के लिए दिये गये तर्कों, युक्तियों तथा प्रमाणों का विशेष महत्व है। विभिन्न दार्शनिक ने ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के जो भी प्रमाण प्रस्तुत किये उसे दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं।

1. अनुभवाश्रित प्रमाण।

2. प्रागनुभाविक प्रमाण।

अनुभवाश्रित प्रमाण वह है जो किसी न किसी रूप में व्यक्ति के अनुभव पर आश्रित होते हैं। उदाहरण सृष्टिमूलक, प्रयोजन मूलक, नीतिपरक तथा धार्मिक अनुभव सम्बन्धि प्रमाण ऐसे ही प्रमाण हैं जो अनुभव पर आधारित हैं। इसके विपरीत **प्रागनुभाविक** प्रमाण वह प्रमाण हैं जिसका मानवीय अनुभव स किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं होता, क्योंकि यह केवल ईश्वर के प्रत्यय पर ही आधारित है। सभी प्रमाण किसी न किसी रूप में भारतीय व पाश्चात्य दोनों दर्शनों में उपलब्ध है। भारतीय दर्शन में यदि देखा जाए तो नैयायिक तथा अद्वैत वेदान्त के समर्थक और पाश्चात्य दर्शन में अरस्तु, सेन्ट थॉमस एक्विनास, डेकार्ट आदि दार्शनिकों ने किसी न किसी रूप में ईश्वर को सिद्ध करने के लिए सृष्टि मूलक प्रमाण का सहारा लिया है। मैंने अपने इस शोध-पत्र में सेन्ट थॉमस एक्विनास द्वारा दिये गये ईश्वर सम्बन्धित पाँच प्रमाणों को अपनी चर्चा का विषय बनाया है।

सेन्ट थॉमस एक्विनास ने अपने युग में प्रचलित अरस्तु के विचारों को व्यवस्थित करके एक दार्शनिक तन्त्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। उन्हें शास्त्रीय युग

का राजकुमार कह कर पुकारा जाता है। एक्विनास के बारे में यदि चर्चा की जाए तो एक्विनास भी ईसाई धर्म से प्रभावित दार्शनिक थे। उन्होंने प्लेटो द्वारा दिये गये सिद्धान्तों के स्थान पर अरस्तु के विचारों को अपने अध्ययन का विषय बनाया। एक्विनास के अनुसार दर्शनशास्त्र तार्किक चिन्तन से सम्बन्धित है जबकि धर्मशास्त्र पूर्ण रूप से आस्था का विषय है। फिर भी एक्विनास की सबसे महत्वपूर्ण देन यह है कि उन्होंने धर्म व दर्शन को परस्पर विरोधी नहीं माना। एक्विनास के अनुसार तर्क विद्या के द्वारा ईश्वर की ओर संकेत तो किया जा सकता है किन्तु ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। उसके लिए दैवी प्रकाशना अपरिहार्य है। सेन्ट थॉमस एक्विनास के अनुसार ईश्वर आस्था का विषय है और जहाँ अस्था है वहाँ प्रमाणों या तर्कों की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। किन्तु फिर भी एक्विनास न आस्था और तर्क दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उनके अनुसार ईश्वर आस्था का विषय अवश्य है तथापि उसे तार्किक युक्तियों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। सेन्ट थॉमस एक्विनास ने ऐसे पाँच तर्कों का उल्लेख किया है जिसकी सहायता से ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। थॉमस अपने चिन्तन में ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा परिणाम से कारण की ओर जाते हैं।

प्रथम तीन तर्क को सृष्टि मूलक (Cosmological) युक्ति कहते हैं। सृष्टि मूलक प्रमाण ईश्वर अस्तित्व के लिए दिये जाने वाले प्राचीन प्रमाणों में से एक है जिसका प्रयोग प्लेटो और अरस्तु दोनों दार्शनिकों ने किया है। एक्विनास अरस्तु की युक्ति से अधिक प्रभावित हुए और “Summa Theologica” नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में सृष्टि मूलक युक्ति की विस्तारपूर्वक विवेचना प्रस्तुत की। उनके द्वारा दिये गये ईश्वर अस्तित्व सम्बन्धित पाँच प्रमाणों में से प्रथम तीन प्रमाण अत्यधिक प्रचलित होने के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन्हें क्रमशः गतिमूलक, निमित्तमूलक तथा आकस्मिकता मूलक प्रमाण कहा जाता है। अन्तिम दो तर्कों में वह जिस तर्क का विवेचन करते हैं वह क्रमशः पूर्णता के क्रम के रूप में तर्क तथा प्रयोजन मूलक तर्क है।

गतिमूलक तर्क का सर्वप्रथम प्रयाग महान युनानी दार्शनिक अरस्तु ने किया। अरस्तु के अनुसार प्रत्येक गतिमान वस्तु एक ऐसी पारमर्थिक स्रोत की ओर इशारा करती है जो इसे गतिशील किये हुए है या इसकी गति का कारण है। जो स्वयं स्थिर रहते हुए पूर्ण विश्व को गतिमान किये हुए है। विश्व में हर तरफ गति परिवर्तन है और गति स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि हर गति का एक कारण अवश्य होता है। कोई भी वस्तु

स्वयं बिना किसी बाह्य बल के स्वतः ही गतिशील नहीं हो सकती। उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है। पुनः उस गति के स्रोत का भी कोई अन्य स्रोत होना चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अनावस्था दोष से बचने हेतु हमें एक ऐसी सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है जो समस्त गतिमान वस्तुओं की गति का अन्तिम कारण है, इसी सत्ता को ईश्वर कहा गया है। जो समस्त गति का मूल कारण होते हुए भी स्वयं गतिहीन है। अरस्तु ने इसी को अपना तर्क देते हुए कहा कि एक ऐसी वस्तु होना चाहिए जिसका अस्तित्व स्वयं में हो। उसके लिए किसी ऐसी चीज की आवश्यकता नहीं है जिसकी वजह से वह अस्तित्ववान हो। स्वतः अस्तित्व में रहने वाली सत्ता ही ईश्वर है।

निमित्तमूलक तर्क का मूल मन्तव्य यही है है संसार में जितनी वस्तुएँ हैं उनका अवश्य ही कोई न कोई कारण है। कोई भी वस्तु स्वतः ही उत्पन्न नहीं होती। इस तरह एक वस्तु का कारण दूसरी वस्तु तथा दूसरी वस्तु का कारण कोई अन्य तीसरी वस्तु होती है। इस प्रकार इस प्रक्रिया से एक अनन्त श्रृंखला तैयार हो जाती है। जो कभी समाप्त ही नहीं हो सकती। इसी अनावस्था दोष से बचने के लिए तथा किसी निष्कर्ष पर पहुँचने हेतु हमें एक अन्तिम निमित्त कारण मानना होगा जो सभी वस्तुओं का कारण हो परन्तु स्वयं उसका कोई कारण न हो अर्थात् जो स्वयं भू हो। इस प्रकार सभी वस्तुओं का आदि कारण ईश्वर ही हो सकता है। एक्विनास यह तर्क देते हैं कि कोई भी घटना अकारण घटित नहीं होती। यानी प्रत्येक घटना का एक कारण अवश्य होता है। विश्व की तिनी भी घटनाएँ हैं वह पूर्व में हुई घटनाओं के कार्य हैं और स्वयं पूर्ववर्ती घटनाएँ, अपनी पूर्ववर्ती घटनाओं के कार्य हैं अतः इसी अनावस्था दोष से बचने हेतु हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि सभी घटनाओं का एक आदि कारण है जिसका अन्य कोई कारण नहीं। समस्त संसारिक पदार्थ उसके कार्य हैं किन्तु वह स्वयं किसी का कार्य नहीं है इसे ही ईश्वर की संज्ञा दी जा सकती है।

आकस्मिकता मूलक तर्क का मूल मन्तव्य यह है कि समस्त वस्तु उद्भव, विकास और ह्यस स युक्त है। उनकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश से यह सिद्ध होता है कि वह शाश्वत या अनिवार्य नहीं है बल्कि अपातिक और आकस्मिक है। अर्थात् यह वस्तुएँ कभी हैं तो कभी नहीं भी हैं। ऐसी स्थिति में किसी वस्तु की वास्तविक और अनिवार्य सत्ता होनी चाहिए जो अकास्मिक वस्तुओं के आधार के रूप में हो, जिसके कारण ही सभी आकस्मिक वस्तुएँ अस्तित्व में हों। इससे सिद्ध होता है कि एक पूर्ण अनिवार्य सत्ता है और वह ईश्वर

है, जो आकस्मिक और सम्भाव्य नहीं, नित्य और अनिवार्य है। संसार की सभी वस्तुएं आपातिक हैं अर्थात् जो अभी हैं, अगल ही क्षण हम उसके न होने की सम्भावना विचार सकते हैं। जैसे की सूर्य चन्द्रमा आदि के न होने की सम्भावना की जा सकती है यदि हम अपनी आँखें मूंद लें कुछ क्षण के लिए। सेन्ट थॉमस एक्विनास ने सम्भाव्यता और अनिवार्यता के अपने इस तर्क को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि हम प्रकृति में जितनी वस्तुएं देखते हैं उनकी होने या न होने की सम्भावना रहती है क्योंकि वह उत्पन्न होती है और विनष्ट भी होती है। यह सम्भव है कि ये सर्वदा रहे, क्योंकि यदि वह जो एक समय नहीं हो सकता है वह बाद में किसी अन्य समय नहीं रहता है। इसलिए यदि प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व हो सकता है तो एक समय किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं होगा। यदि यह सत्य हो, तो अभी भी कुछ नहीं रहना चाहिए इसलिए यदि किसी काल में कुछ भी नहीं रहे तो किसी भी वस्तु के होने का प्रारम्भ होना असम्भव है क्योंकि शून्य से कुछ भी प्रारम्भ नहीं हो सकता और इसलिए इस समय भी कुछ नहीं रहना चाहिए जो कि एक बेतुकी सी बात है। इसलिए सभी सत्ताएं केवल सम्भावित ही नहीं हैं, वरन् एक ऐसी सत्ता होनी चाहिए जिसकी वास्तविकता अनिवार्य हो। इससे यह निष्कर्ष निकलता है ईश्वर एक अनिवार्य सत्ता है जो आदि व अनन्त है। जो उत्पत्ति व विनाश से परे है। यह ईश्वर अन्य सभी आकस्मिक, आपातिक और सोपाधिक वस्तुओं का अनिवार्य आश्रय है। ईश्वर अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता।

पूर्णता के क्रम के रूप में तर्क में एक्विनास एक पूर्ण सत्ता के अस्तित्व के सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। उनके अनुसार संसार में अनेकों वस्तुएं हैं जिनमें से कोई अच्छी तो कोई उससे कम अच्छी दिखाई देती हैं अर्थात् कोई भी वस्तु एक सी गुणों वाली नहीं होती उसमें कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य पायी जाती है। इस अच्छाई के क्रम में यह स्पष्ट होता है कि अच्छाई की भी कई किस्में होती हैं। जो किसी वस्तु की अच्छाई की सम्भाव्यता व्यवस्थित करती है। इसी प्रकार एक अन्य दृष्टि से देखें तो कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार एवं दयालु है तो कोई उससे कम है। इसी प्रकार सुन्दरता की दृष्टि से भी कोई व्यक्ति दूसरे की तुलना में अधिक सुन्दर दिखाई देता है। इसे देखकर यही ज्ञात होता है कि जब तक कोई ऐसी सत्ता न हो जो अन्तिम रूप से परम् शुभ, परम् सुन्दर और परम् सत्य हो तब तक हम गुणों की दृष्टि से तुलना करने में असमर्थ होंगे। इससे स्पष्ट है कि गुणों के इस क्रमिक विकास में अवस्था भेद दिखायी देता है। उसमें कम पूर्णता से अधिक पूर्णता

की ओर विकास पाया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि पूर्णता के इस क्रम में एक ऐसी सत्ता अवश्य है जो पूर्ण है। उसमें सभी सद्गुण अपने पूर्ण परिमाण के रूप में स्थित हैं। यह पूर्ण सत्ता ही ईश्वर है।

प्रयोजन मूलक तर्क की यदि बात की जाए तो विश्व में व्याप्त उद्देश्य, व्यवस्था और अनुरूपता के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। (Teleology) एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है 'उद्देश्य'। एक्विनास के अनुसार सृष्टि की समस्त वस्तु सप्रयोजन है। कोई वस्तु निर्जीव ही क्यों न हो अपने उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्रियाशील है। इस प्रमाण का आधार ही यही है कि संसार की कोई भी वस्तु प्रयोजनविहीन या निरुद्देश्य नहीं है। इस संसार में एक व्यावस्था है जो अपने आप स्थापित नहीं होती बल्कि कोई शक्ति है जो हर वस्तु को नियंत्रित आर व्यवस्थित किये हुए है। अनुभव पर आधारित या प्रयोजन मूलक तर्क ईश्वर को एक सर्वव्यापक आर व्यावस्थापक के रूप में निर्दिष्ट करता है। "Summa Theologica" नामक एक्विनास के ग्रन्थ में इस युक्ति का प्रयोग ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए दिये गये तर्कों में अन्तिम तर्क या युक्ति के रूप में प्रयोग किया गया है। एक्विनास के अनुसार विश्व में जो प्राकृतिक तत्व हैं जिनमें ज्ञान का अभाव है और वह दूसरे के उद्देश्य की पूर्ति करने में व्यस्त हैं, वह तब तक किसी निश्चित उद्देश्य या प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर सकते जब तक उनमें ज्ञान का अभाव है। जब तक उसे कोई ज्ञानयुक्त और बुद्धिपरक तत्व निदेशित नहीं करता वह अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कोई ऐसी सत्ता आवश्यक ही अस्तित्ववान है जो समस्त प्राकृतिक तत्वों को व्यवस्थित किये हुए है यही सत्ता ईश्वर है।

विलियम पली ने भी इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि विश्व की व्यवस्था, विविधता और जटिलता आदि को देखकर परम् चेतन बुद्धिमान ईश्वर का अनुमान होता है क्योंकि बिना व्यवस्थापक के व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती और विश्व व्यवस्था साधारण व्यक्ति की शक्ति से परे है।

एक्विनास द्वारा ईश्वर सिद्धि के लिए दिये गये इन तर्कों से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर ही समस्त गति, अस्तित्व, गुणवत्ता, व्यवस्था, निश्चितता, प्रयोजन आदि का अन्त है। परन्तु स्वयं उसका कोई कारण या प्रयोजन नहीं। सेन्ट थॉमस एक्विनास ने अपने दशन के माध्यम से धर्म को भी बहुत अधिक प्रभावित किया। एक्विनास ने ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष

में जो युक्तियाँ प्रस्तुत की उससे यह अवश्य कहा जा सकता है कि ईश्वर है परन्तु ईश्वर क्या है यह प्रश्न अभी भी वैसा ही बना हुआ है। इन समस्त युक्तियों के अध्ययन आधार पर कुछ विचारकों ने उन्हें अज्ञेयवादी तो कुछ ने उन्हें सवेश्वरवादो कह कर पुकारा किन्तु दोनों ही दृष्टिकोण सही प्रतीत नहीं होते। अज्ञेयवाद के अनुसार जब एक्विनास यह कहते हैं कि "ईश्वर की सत्ता का साक्षात् ज्ञान व्यक्ति को हो ही नहीं सकता" या ईश्वर का केवल परोक्ष रूप से ही हम अनुमान कर सकते हैं आदि तो इससे अज्ञेयवाद झलकता है। दूसरी ओर कुछ लोग एक्विनास को इस आधार पर सर्वेश्वरवादी कहते हैं कि एक्विनास का मानना है कि ईश्वर ही कारण है मनुष्य की सभी चेष्टाओं का। जो कुछ है उसका ईश्वर ही एकमात्र कारण है, सभी में ईश्वर है आदि। जो भी हो किन्तु एक्विनास का ईश्वर दर्शन उच्च कोटि का है। एक तथ्य यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि भले ही थॉमस एक्विनास ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए पाँच युक्ति देते हैं तथापि उनका दावा है कि बुद्धि से ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर आस्था का विषय है। इस विवेचन से पूर्ण रूप से यह स्पष्ट होता है कि मध्ययुगीन दार्शनिक सेन्ट थॉमस एक्विनास के अनुसार ईश्वर की पूर्णता विश्व पर आधारित नहीं है बल्कि सम्पूर्ण विश्व ईश्वर पर निर्भर करता है। ईश्वर विश्व से परे होते हुए भी उसकी सृष्टि, व्यवस्था में विलीन है।

सन्दर्भग्रन्थ सूची

1. **शर्मा चन्द्रधर** ; पाश्चात्य दर्शन, मोतीलाल बनारसीदास—2016
2. **मसीह याकूब** ; पाश्चात्य दर्शन का समीक्षात्मक इतिहास, मोतीलाल बनारसीदास—2014
3. **वर्मा वेद प्रकाश** ; धर्मदर्शन की मूल समस्याएं, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय—2010
4. **डा० मिश्र हृदयनारायण** ; पाश्चात्य दर्शन का इतिहास एवं समस्याएं, शेखर प्रकाशन, इलाहाबाद—2012
5. **डा० सिंह शिव भानु** ; धर्म दर्शन का आलोचनात्मक अध्ययन, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद—2017
6. **उपाध्याय हरिशंकर** ; पाश्चात्य दर्शन का उद्भव और विकास, अनुशीलन प्रकाशन—2011
7. **डा० दयाकृष्ण** ; पाश्चात्य दर्शन का इतिहास Vol-1, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर – 2005
8. **हिक जान, अनुवादक राजेश कुमार सिंह** ; धर्म दर्शन, प्रेंटिस हाल ऑफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड—1994